

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Мавлянов Абдумалик Абдусаматович

студент Ташкентского государственного Экономического Университета

Аннотация: в данном тезис рассматривается тема международных инвестиций и их роль в современной мировой экономике. Расписываются положительные стороны, непосредственно влияющие на состояние как национальной, так и мировой экономики, ключевые моменты в мировых инвестиционных процессах.

Ключевые слова: мировая экономика, инвестиции, национальная экономика, экономический рост.

Роль международных инвестиций в современной мировой экономике велика и её нельзя недооценивать. Инвестиции сегодня это ключевой аспект экономики для стимулирования экономического роста, содействия в технологическом процессе его развитии, в создании новых рабочих мест, обмене опыта и передаче знаний между странами. За счет международных инвестиций укрепляются экономические отношения между государствами и регионами, что помогает глобальной интеграции и способствует развитию международной торговли. Сам термин международных инвестиций можно раскрыть как вложение некоторого количества ресурсов в экономику других стран с целью получения прибыли. Этим инвестирование и отличается от простого вклада денег, например, в виде пожертвований, инвестиция всегда подразумевает желание получить прибыль, но не всегда реальное его получение.

Международные инвестиции переносят капитал технологии и управленческий опыт между странами, помогая в развитии инфраструктуры, улучшенную производственные процессы и повышая эффективность бизнеса.

Это способствует созданию благоприятной среды для привлечения новых инвестиций и развития экономики на местном и глобальном уровнях.

Благодаря открытости международных инвестиций и положительному инвестиционному климату возможности диверсификации инвестиционного портфеля увеличиваются, способствуя снижению рисков и увеличению доходности. Все перечисленное помогает компаниям и инвесторам пользоваться новыми рынками и приумножать возможности для роста и развития.

Стоит отметить что международные инвестиции содействуют в стимулировании экономических субъектов и объектов в процессах экономического прогресса, поддержке инноваций, стимуле конкуренции и улучшении качества жизни населения во всем мире. Кроме того, международные инвестиции — это важный и неотъемлемый стимул развития малого и среднего бизнеса. Инвестиции могут помочь в развитии инфраструктуры, образования, поддержке инноваций, создании хорошего бизнес климата. Стоит отметить что на сегодняшний день особое внимание уделяется инвестициям в зелёную экономику, экологически чистую энергию и процессам, снижающим отрицательное воздействие на окружающую среду. Положительную роль международных инвестиций можно описать следующим более развитые страны или физические и юридические лица вкладывают крупные суммы денег в менее развитие экономики, чтобы получить прибыль и политическое преимущество. В свою очередь развивающиеся страны получают дополнительные средства для покрытия расходов бюджета и улучшения своего экономического и социального положения. Привлекательность именно развивающихся стран для инвесторов можно описать следующим развивающиеся рынки имеют более высокую доходность в меньшие сроки хотя и имеют больше рисков невозврата средств. Саму эффективность инвестиций для макроэкономики можно описать как соотношение сбережений и инвестирования в национальную экономику. За счет открытости большинства

национальных экономик и эре глобализации это даёт свое влияние и на мировую экономику в том числе.

Вывод: Международные инвестиции несомненно играют положительную роль в экономическом развитии национальной экономики и всей мировой экономики, продвигая вперёд различные её сектора. На сегодняшний день развитие многих отраслей, создание новых рабочих мест и увеличение выработки зелёной энергии обусловлено именно за счёт инвестиций. Считаю, что следует активнее развивать инвестиционный оборот в мировом масштабе и увеличить долю инвестиций в возобновляемые источники энергии, новые технологии и поддержку малого и среднего бизнеса для создания новых рабочих мест.

Использованные источники:

1. <https://www.hse.ru>
2. <https://cbu.uz/ru>
3. <https://cyberleninka.ru>
4. <https://ru.m.wikipedia.org>